

Titel: Kosten-Effektivitäts-Analyse und Kosten-Nutzwert-Analyse der konservativen Therapie bei vorderem Knieschmerz: Eine entscheidungsanalytische Modellierung am Beispiel von digitaler Bewegungstherapie und Physiotherapie

Autorenliste: Marie Hennen^{1,2}, Michael Burkard², David Weber², Nicole Brenner-Neff¹, Katja Caroline Senn¹, Martin Emmert^{2,3}

Affiliations: ¹medi GmbH & CO. KG; ²Lehrstuhl für Medizinmanagement und Versorgungsforschung, Universität Bayreuth, Deutschland; ³Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie, Qualitätsmanagement und Präferenzforschung in der Onkologie, Universität Bayreuth, Deutschland

Zeichenanzahl: 2.809

Hintergrund: Patellofemorale Schmerzen reduzieren die Lebensqualität Betroffener und verursachen direkte sowie indirekte krankheitsbezogene Kosten. Versorgungslücken in der konventionellen Physiotherapie verhindern oftmals die empfohlene zeitnahe, hochfrequente Therapie. Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) als evidenzbasierte Therapieoptionen sind standortunabhängig und flexibel nutzbar. Die Wirksamkeit der dauerhaft gelisteten DiGA *companion® patella* - eine digitale Bewegungstherapie bei vorderem Knieschmerz - wurde bereits in einer klinischen Studie bestätigt. Die langfristigen Auswirkungen auf das Kosten-Effektivitäts- bzw. Nutzwert-Verhältnis im Vergleich zur Standardtherapie wurden bisher nicht untersucht.

Zielsetzung: Ziel dieser Arbeit ist die Kosten-Effektivitäts- und Kosten-Nutzwert-Relationen *companion® patella*s im Vergleich zur konventionellen Physiotherapie bei vorderem Knieschmerz zu ermitteln. Dabei ist die Hypothese, dass *companion® patella* zu geringeren Gesamtkosten bei gleichwertiger oder besserer klinischer Effektivität bzw. Nutzwerten führt.

Methode: Auf Basis einer multizentrischen, prospektiv-randomisierten Kontrollstudie (n=140; Laufzeit: 02.2022–06.2023) wurden patientenberichtete Schmerzen und Funktionsfähigkeiten bei vorderem Knieschmerz erhoben. Die Kontrollgruppe erhielt konventionelle Physiotherapie, während die Interventionsgruppe Zugang zu *companion® patella* bekam. Ergänzt wurden die Studiendaten durch Real-World-Data von *companion® patella*-Nutzern (n = 18.915; Nutzungszeitraum: 10.2021–06.2024) und GKV-Routinedaten (n = 3.091.940; 2018–2021). Die gesamtgesellschaftliche Kostenbetrachtung fußte auf GKV-Vergütungsvereinbarungen, dem DiGA-Herstellerpreis sowie zusätzlichen Quellen zur Berechnung indirekter Kosten. Die entscheidungsanalytische Modellierung erfolgte anhand eines Markov-Modells sowie eines Entscheidungsbaums. Effektivität wurde in klinischen Endpunkten gemessen und Nutzwerte approximiert. Abschließend wurden deterministische, probabilistische und strukturelle Sensitivitätsanalysen durchgeführt.

Ergebnisse: *companion® patella* zeigte ein günstigeres Kosten-Effektivitäts- bzw. -Nutzwert-Verhältnis im Vergleich zur Standardversorgung. Das inkrementelle Kosten-Effektivitäts-Verhältnis (ICER) zeigte in allen Modellierungen negative Werte (Entscheidungsbaum [Kosten-Effektivitäts-Analysen (CEA)]: -2.927,23€, [Kosten-Nutzwert-Analyse (CUA)]: -3.659,03€; Markov-Modell [CEA]: -4.846,10€, [CUA]: -24.184,71€), wodurch die DiGA der konventionellen Physiotherapie gesundheitsökonomisch überlegen ist. Diese Überlegenheit zeigt sich konsequent in allen durchgeführten Sensitivitätsanalysen.

Implikation für Forschung und Versorgungspraxis: Die Bestätigung der Kosteneffektivität bzw. eines positiven Kosten-Nutzwert-Verhältnisses der DiGA *companion® patella* leistet einen evidenzbasierten Beitrag zur Förderung der Implementierung von DiGA ins deutsche Gesundheitswesen. Diese Arbeit bildet die Basis einerseits für weitere Untersuchungen zur

Wirtschaftlichkeit von DiGA und andererseits für Empfehlungen zur Standardtherapie bei vorderem Knieschmerz.